

PHYSICS AND MATHEMATICS

ОБ АЛГЕБРЕ МУХАММАДА АЛ-ХОРЕЗМИ

Комили А.Ш.

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава (Таджикистан), доктор физико-математических наук, профессор физического факультета, академик Международной Академии высших школ

ABOUT THE ALGEBRA OF MUHAMMAD AL-KHWARIZMI

Komili A.

Bokhtar State University named after Nosir Khusrav (Tajikistan), Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of the Physics Department, Academician of the International Academy of Higher Schools

Аннотация

В истории науки с именем ал-Хорезми прочно связано два математического термина: алгоритм (от его нисбы – аль-Хорезми) и алгебра (с названием его труда «Ал-джабр ва-л-мукабала»). Мухаммад ибн Мусы ал-Хорезми сыграл большую роль также в развитии астрономии и географии. Статья посвящена алгебре Мухаммад ибн Мусы ал-Хорезми, и предназначена в первую очередь историкам математической науки, также может быть полезной и самым математикам.

Abstract

In the history of science, two mathematical terms are firmly associated with the name of al-Khwarizmi: algorithm (from his nisba – al-Khwarizmi) and algebra (from the title of his work “Al-jabr wa-l-muqabala”). Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi also played a major role in the development of astronomy and geography.

Ключевые слова: математика, алгебра, аль-Хорезми, средние века.

Keywords: mathematics, algebra, al-Khwarizmi, Middle Ages.

Введение

Наследие великого персидско-таджикского математика Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Мусы ал-Хорезми (763-850), более известного в научном мире как аль-Хорезми, представляет собой неопценимый вклад в развитие математических наук. Его работы, которые были написаны в IX веке, стали основополагающими для формирования алгебры как самостоятельной дисциплины, что в свою очередь оказало значительное влияние на дальнейшее развитие математики в целом. аль-Хорезми не только систематизировал знания, накопленные до его времени, но и ввел новые методы и подходы, которые легли в основу алгебраических уравнений и операций. Его работы стали основополагающими для формирования алгебры как самостоятельной дисциплины.

Влияние ал-Хорезми на развитие математики было огромным. Его работы были переведены на латынь и другие европейские языки, и на протяжении многих веков служили основным источником знаний по алгебре. Именно благодаря ал-Хорезми алгебра стала самостоятельной наукой и получила дальнейшее развитие в трудах последующих поколений математиков. Его имя увековечено в термине "алгоритм", который происходит от латинизированной формы его имени – Algorithmi.

Данное исследование посвящено анализу его вклада в историю алгебры, а также изучению тех идей и концепций, которые он предложил. Мы рассмотрим, как его работы повлияли на последующие поколения ученых и как они способствовали распространению алгебраических знаний. В ходе исследования также уделено внимание тому, как его

труды были переведены и адаптированы, что способствовало их популяризации и дальнейшему развитию алгебры как науки.

Основная часть

Перу ал-Хорезми принадлежит трактат «Об индийском счёте», который сохранился на латинском переводе (De numero indorum) и способствовал популяризации позиционной системы во всём халифате, вплоть до Испании (Андалусии). Когда в XII веке эта книга переводится на латинский, от имени её автора (Algorithmi) происходит наше слово «алгоритм» (algorithm). Самое большое влияние оказало на европейскую науку и породило ещё один современный термин «алгебра» другое его сочинение под названием «Аль-китаб аль-мухтасар фи хисаб аль-джабр ва-ль-мукабала» («Краткая книга об исчислении аль-джабра и аль-мукабала»). В книге словесно разбираются линейные и квадратные уравнения без учета отрицательного корня.

◆ квадраты равны корням ($5x^2=10x$)

◆ квадраты равны числу ($5x^2=80$)

◆ корни равны числу ($4x=20$)

◆ квадраты и корни равны числу ($x^2+10x=39$)

◆ квадраты и числа равны корням ($x^2+21=10x$)

◆ корни и числа равны квадрату ($3x+4=x^2$).

Многие средневековые мусульманские математики комментировали книгу «Ал-джабр ва-л-мукабала» ал-Хорезми. После ал-Хорезми на его примере сочинили свою книгу «Китаб ал-джабр ва-л-мукабала» более 40 и на «раздел наследства» более 70 ученых. Краткая информация об этих ученых и их сочинениях приведено в книге [4].

Арифметический трактат ал-Хорезми «Китаб ал-хисаб ал-хинд» («Книга о счете индусов») сыграл решающую роль в распространении индийской арифметики за пределами Индии. После появления трактата Мухаммада ал-Хорезми об индийской арифметике, изложенные в нем методы начали быстро распространяться среди математиков мусульманского средневековья.

Трактат «Китаб ал-хисаб ал-хинд» оказал большое влияние на развитие науки в странах Востока, а затем и в Европу, который был переведен с арабского на латыни в первой половине XII века, но единственная известная рукопись, которая начинается со словом «ал-Хорезми сказал ...» относится к XIII в. В этом не очень точным переводом, в котором переводчик или переписчик более раннего перевода пытался приспособить индийскую арифметику к потребностям европейцев.

Его алгебраический трактат: «Китаб мухтасар мин хисаб ал-джабр ва-л-мукабала» («Краткая книга об исчислении алгебры и алмукабалы») состоит из двух частей - теоретической и практической. В первой из них излагается теория линейных и квадратных уравнений, а также решаются некоторые вопросы геометрии. Во второй части алгебраические методы применены к решению конкретных прикладных задач.

Во введении ал-Хорезми пишет о том, что побудило его взяться за написание сочинения: «Я составил краткую книгу об исчислении алгебры и алмукабалы, заключающую в себе простые и сложные вопросы арифметики, ибо это необходимо людям при дележе наследства, составлении завещаний, разделе имущества и судебных делах, в торговле и всевозможных сделках, а также при измерении земель, проведении каналов, инженерное дело (геометрии) и прочих разновидностях подобных дел» [5; с.26].

Неизвестную величину ал-Хорезми называет термином «корень» (джизр) и даёт следующее определение: «Корень - это всякая вещь, умножаемая на себя, будь то число, равное или большее единицы, или дробь, меньшая её». Термин «корень», применяемый ал-Хорезми, является, переводом стариндийского (санскритского) слова «мула» («корень растения»), которым обозначали неизвестную в уравнении индийские математики. Позднее ученые на места «корень» применяли термин «вещь» («шай»).

Квадрат неизвестной назван термином «имущество» («мал») и определяется как «то, что получается из корня при его умножения на себя» [5; с.26].

1-6 главы трактата - правила решение 6 типов линейных и квадратных уравнений с положительными коэффициентами: 1. «Квадраты равны корням» ($cx^2 = bx$); 2) «Квадраты равны числу» ($cx^2 = a$); 3) «Корни равны числу» ($bx = a$); 4) «Квадраты и корни равны числу» ($cx^2 + bx = a$); 5) «Квадраты и числа равны корням» ($cx^2 + a = bx$); 6) «Корни и число равны квадрату» ($bx + a = cx^2$). Правила 4-6 глав формулируются для числовых

примеров, в которых $c = 1$. Следующими формулами:

$$4) x = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + a} - b, 5) x = b \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - a},$$

$$6) x = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - a} + b.$$

Уравнения приводятся к указанным каноническим формулам с помощью операций «алгебра» (ал-джабр, буквально «восполнение») и ал-мукабала (буквально «противопоставление»), стоящих в переносе вычитаемых членов из одной части равенства в другую в виде прибавляемых (при этом первая часть «восполняется») и в сокращении равных слагаемых в обеих частях (при этом сокращаемые члены «противопоставляются»).

7-9 главы. «Доказательства 4-6 глав» - с помощью геометрических построений, при которых x и b изображаются отрезками, произведение bx -прямоугольником, построенным на этих отрезках, a - плоской фигурой, состоящей из прямоугольников.

10-глава. «Глава об умножении» - правила умножения многочленов. 11-глава. «Глава об увеличении и уменьшении» - правила сложения, вычитания и умножения квадратных иррациональностей (на числовых примерах). Эти правила можно выразить формулами вида

$$(a + b\sqrt{k}) \pm (c + d\sqrt{k})$$

$$= (a \pm c) + (b \pm d)\sqrt{k}, \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

$$= \sqrt{ab}.$$

и комбинациями этих формул. 12 глава. «Глава о шести задачах» - задачи, приводящие к уравнениям 1-6 глав. 13-глава. «Глава о различных задачах» - задачи, как приводящие к уравнениям 1-6 глав, так и решаемые арифметически. 14 глава. «Глава о сделках» - задачи на тройное правило.

15-глава. «Глава об измерении» - правила вычисления площадей квадрата, треугольника, ромба, круга и сектора, длины окружности ($\pi = 3\frac{1}{7}, \sqrt{10}, \frac{62832}{20000}$), объема параллелепипеда, треугольной призмы, круглого конуса, усеченных пирамид и конуса, классификация треугольников и четырехугольников.

16-23 главы. «Книга о завещаниях» - различные задачи на раздел наследств на основе мусульманского наследственного правила. Задачи приводятся к линейным уравнениям.

24-27 главы. «Исчисление кругооборотов» - более сложные задачи на раздел наследств, при которых наследник умирает раньше завещателя.

Приводим примеры из алгебраического трактата ал-Хорезми.

Задача 1. Человек умер, оставив свою мать, свою жену, двух своих братьев и двух своих сестер от того же отца и матери и завещал другому человеку одну девятую своего имущества. Правило таково (решение): ты установишь [число] частей необходимого наследства, если возьмешь их сорок восемь. Ты знаешь, что если от всего имущества ты вычтешь одну девятую, останутся восемь девярых и то, что отнимается, равно одной восьмой того, что

остаётся. Прибавь к восьми девятым одну восьмую этого и к сорока восьми одну восьмую для того, чтобы твое имущество стало полным, это шесть. Получится пятьдесят четыре. Тот, кому завещана одна девятая, получит из этого шесть, т.е. одну девятую всего имущества. То, что остаётся, т.е. сорок восемь, [делится] между наследниками по их долям [5; с.61].

Как стало известно при решении задачи ал-Хорезми число не употребляет. Алгебра ал-Хорезми словесная.

Комментируем решение задачи.

Принципы мусульманского права по вопросам наследования имущества изложены в Коране следующим образом: «Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достаётся доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достаётся одна треть. Если же у него есть братья, то матери достаётся одна шестая. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети - вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый. [6. сура «Нисо», аят 11].

«Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у них нет ребенка. Но если у них есть ребёнок, то вам принадлежит четверть того, что они оставили. Таков расчет после вычета завещанию, которое они завещали, или выплат долга. Им принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребёнка. Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит одна восьмая того, что вы оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достаётся одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные права на одну треть. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах-Знающий, Выдержанный. [6. сура «Нисо», аят 12]

Так как, согласно выше приведёнными аятами, мать получает $\frac{1}{6}$ имущества, а жена $\frac{1}{8}$, необходимое наследство, т.е. что оставляется матери, жене, братьям и сестрам, делится на 48, из которых 8 идет матери, 6 жене, а остальные части делятся между братьями и сестрами. Так как необходимое наследство есть $\frac{8}{9}$ имущества, все имущество $\frac{9}{8} \cdot 48 = 54$ частей, из которых 9 идет тому, кому завещано, 8-матери, 6-жене, а остальные части делятся между братьями и сестрами.

Задача 2. Человек умер и составил четырех сыновей и завещал одному человеку равное доле одного сына и другому-четверть того, что остаётся

от трети после выделения доли. Знай, что в этом деле завещанное берется из трети имущества. Правило [решение]: возьми треть имущества и отними от нее долю, останется треть имущества без доли. Затем вычти из этого четверть того, что остаётся от трети, т.е. четверть трети без четверти доли. Остаётся: четверть имущества без трех четвертей доли. Прибавь к этому две трети имущества. Получится: одиннадцать двенадцатых без трех четвертей доли равны четырем долям. Восполни это время четвертями доли и прибавь это к четырем долям. У тебя получится: одиннадцать двенадцатых имущества равны четырем и трем четвертям долям. Восполни твое имущество, т.е. прибавь к четырем и трем четвертям долям их одну одиннадцатую. Получится: пять и две одиннадцатых долей равны имуществу. Прими долю за одиннадцать, а имущество-за пятьдесят семь. Тогда треть его есть девятнадцать. Вычти из этого долю, т.е. одиннадцать, останется восемь. Для того, кому завещано, отсюда-два, остальные шесть возвращаются к двум третям, т.е. к тридцати восьми. Полученные сорок четыре [делятся] между четырьмя сыновьями, каждому сыну-по одиннадцать частей [5; с.66-67].

Комментарии решение задача. Сыновья получают по $\frac{1}{4}$ того, что остаётся после выделения завещанного. Если принять имущество за x , а долю сына за y , то $x = 4y + y + \frac{1}{4}\left(\frac{x}{3} - y\right)$, т.е. $\frac{11}{12}x = 4\frac{3}{4}y$ или $x = \frac{57}{11}y$. Поэтому ал-Хорезми считает, что $x = 57, y = 11$, завещанные суммы равны 11 и $\frac{1}{4}(19 - 11) = 2$.

Задача 3. Человек оставил наследство трем сыновьям и завещал одному человеку корень доли одного из них.

В таких примерах следует, чтобы величина имущества была известна, а затем принять долю наследника за квадрат (x^2), а завещанное - за вещь (x корень). Тогда три квадрата и вещь равны имуществу (а т.е. $3x^2 + x = a$). После приведения будет: $x^2 + \frac{x}{3} = \frac{a}{3}$. Эта задача, является первой из сложных. Данная задача решается другим персидско-таджикским математиком ал-Каши (1380-1429) [1]. Он решает эту задачу по правилу ал-Хорезми, т.е. возведем в квадрат половину числа вещей. $\left[\left(\frac{1}{3} : 2\right)^2 = \left(\frac{1}{36}\right)\right]$, прибавим ее к трети имущества $\left[\frac{1}{36} + \frac{a}{3}\right]$, возьмем корень из этого $\left(\sqrt{\frac{1}{36} + \frac{a}{3}}\right)$ и вычтем из нее половину числа вещей $\left(\sqrt{\frac{1}{36} + \frac{a}{3}} - \frac{1}{3} : 2 = \sqrt{\frac{1}{36} + \frac{a}{3} - \frac{1}{6}}\right)$. То, что останется, это завещанное $\left(x - \sqrt{\frac{1}{36} + \frac{a}{3} - \frac{1}{6}}\right)$, а квадрат (x^2) его одна доля наследника.

Ал-Каши сначала составляет квадратное уравнение с параметром: $3x^2 + x = a$, после приведения $x^2 + \frac{1}{3}x = \frac{a}{3}$ решает задачу по правилу ал-Хорезми $x = \sqrt{\frac{1}{36} + \frac{a}{3}} - \frac{1}{6}$. После этого даёт разъяснение. Если, например, имущества есть тысяча двести

двадцать ($a = 1220$), то завещанное есть двадцать ($x = \sqrt{\frac{1}{36} + \frac{1220}{3}} - \frac{1}{6} = \frac{120}{6} = 20$) а каждое из долей есть четыреста ($20^2 = 400$), т.е. квадрат завещанного ($x^2 = 20^2 = 400$).

Задача 4. Человек оставил наследство трем сыновьям и завещал одному человеку их долю, а другому корень того, что остается из треть [имущества] после выделения доли. Необходимо, чтобы имущество было известно, как в предыдущем примере. Пусть оно есть тысяча динаров. Примем второе завещанное за вещь (x). Тогда то, что останется от трети после выделение доля, есть квадрат. Вычтем это из треть имущество, т.е. трехсот тридцати трех динаров и треть динара. Останется триста тридцать три динара и треть динара без квадрата

($\frac{1000}{3} - x^2 = 333\frac{1}{3} - x^2$), это одна доля [т.е. доля одного сына равна доли завещанной одному человеку]. Поэтому сумма двух завещанных и доля трех сыновей равно тысяче динаров

$$\left(333\frac{1}{3} - x^2\right) + x + 3 \cdot \left(333\frac{1}{3} - x^2\right) = 1000$$

или $333\frac{1}{3} + x = 4x^2$, $83\frac{1}{3} + \frac{x}{4} = x^2$.

Это квадратное уравнение ал-Каши решает как шестой пример по правилу ал-Хорезми и получает приближенный ответ $x \approx 9,2545$.

Начиная с XII в. европейские математики начали, переводит научные труды мусульманских математиков в том числе «Алгебры» ал-Хорезми. Постепенно алгебры начали излагать способом, близким к современному.

Именно его трактат «Китаб ал-джебр ва-л-мукабала» («Книга о восстановлении и противопоставлении») заложил основы алгебры как самостоятельной математической дисциплины. В этой работе ал-Хорезми систематизировал известные на тот момент методы решения линейных и квадратных уравнений, ввел правила преобразования уравнений и дал геометрическую интерпретацию алгебраическим операциям.

ал-Хорезми предложил универсальный подход к решению уравнений, который не зависел от конкретных числовых значений. Он ввел понятия "ал-джебр" (восстановление), означающее перенос отрицательных членов из одной части уравнения в другую с изменением знака, и "ал-мукабала" (противопоставление), означающее сокращение равных членов в обеих частях уравнения. Эти операции позволяли приводить уравнения к каноническому виду, удобному для решения.

В своем труде ал-Хорезми систематизировал методы решения линейных и квадратных уравнений, ввел основные алгебраические операции и разработал правила преобразования уравнений. Он предложил алгоритмы решения задач, которые ранее решались только геометрическими способами, тем самым продемонстрировав мощь алгебраического подхода. ал-Хорезми также ввел понятие "ал-джебр" (восстановление), означающее перенос отрицательных членов из одной части уравнения в

другую, и "ал-мукабала" (противопоставление), означающее сокращение одинаковых членов в обеих частях уравнения.

Важным аспектом работы ал-Хорезми является его акцент на практическом применении алгебры. Он приводил многочисленные примеры решения задач, связанных с торговлей, землемерием, строительством и другими областями жизни. Это сделало алгебру доступной для широкого круга людей и способствовало ее распространению.

Заключение

Вклад ал-Хорезми не ограничивается только алгеброй. Он также внес значительный вклад в развитие арифметики, географии и астрономии. Его работа «Книга об индийском счете» способствовала распространению в Европе индийской позиционной системы счисления, включая использование нуля. Благодаря этой системе стало возможным значительно упростить арифметические вычисления.

ал-Хорезми руководил Домом мудрости в Багдаде после Навбахта Ахвази (676-777) [3], крупным научным центром, где работали выдающиеся ученые того времени. Он занимался переводами и комментированием трудов античных авторов, что способствовало сохранению и распространению научного наследия.

Наследие ал-Хорезми оказало огромное влияние на развитие науки. Его работы были переведены на латинский язык и стали основой для преподавания математики в европейских университетах. Именно благодаря ему алгебра стала мощным инструментом для решения широкого круга задач в различных областях науки и техники.

References

1. Джамшид Гиясэдинал-Каши. Ключ арифметики трактат об окружности. Перевод с арабского Б. А. Розенфельда, комментарии А.П. Юшкевича и Б.А. Розенфельда. Москва -1956. – С. 244-254.
2. Комили Абдулхай. Краткий математический словарь мусульманского Востока. – Изд. 2-е. - Душанбе, 2021. – 48 с. (на таджикском языке).
3. Комили А. Ш. Персидско-таджикский ученый – основатель средневекового Багдада и директор библиотеки «Дом мудрости» («Байт аль-хикма») // Вестник национальной библиотеки. Научный журнал 2023, № 4 (4). – С. 119-125.
4. Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII-XVII вв.). - Книга 2.– М.: Наука, 1983. – 650 с.
5. Мухаммад аль-Хорезми. Математические трактаты. Перевод Ю. Х. Копелевич и Б. А. Розенфельда. Комментарии Б. А. Розенфельда. Издательство «Наука» Узбекской ССР. Ташкент, 1964, 129 с.
6. Священный Коран. Смысловой перевод на русский язык. Первое издание. Автор перевод с арабского Кулиев Эльмир Рафаэль оглы. Комплекс имени Короля Фахда по изданию священного Корана, Саудовская Аравия 1425 г.х. (2002 г.), 1074 с.